

TH2AMESIS

DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN DE UNA NUEVA GENERACIÓN DE BPS PARA ELECTROLIZADORES DE TIPO ANIÓNICO (AEM)

CPP2023-010683

E2.1. Informe sobre estudio y selección preliminar de materiales base de BPs

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO	2
2. SELECCIÓN DE LOS MATERIALES SOPORTE MÁS PROMETEDORES.....	2
3. REFUERZO MEDIANTE TRATAMIENTOS DE NITRURACIÓN	4
4. DESCRIPCIÓN RECUBRIMIENTOS BASE.....	4
5. CONCLUSIONES.....	5
6. BIBLIOGRAFÍA	5

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

La producción de hidrógeno renovable mediante electrólisis del agua es un factor clave en la transición energética hacia sistemas sostenibles de baja emisión de carbono. Los electrolizadores de agua permiten generar hidrógeno verde a partir de energía renovable, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles. En este contexto, el proyecto THAMESIS (desarrollo de BPs y recubrimientos para electrolizadores AEM) se orienta a superar barreras críticas de la electrólisis aniónica (AEM). Su objetivo principal es desarrollar una nueva generación de placas bipolares (BP) y recubrimientos para electrolizadores de membrana de intercambio aniónico (AEM) que mejoren sustancialmente la eficiencia y durabilidad del sistema. De este modo se abordan dos de los principales factores que limitan la escalabilidad de la electrólisis AEM hacia el mercado: la limitada vida útil de los componentes y los costes elevados derivados del mantenimiento del electrolizador. Además, THAMESIS contempla alimentar sistemas AEM con agua salina, reduciendo el impacto ambiental de la producción de hidrógeno verde en zonas con escasez de agua potable. En suma, el proyecto enmarca su aportación en los objetivos globales de descarbonización, pues la electrólisis AEM ofrece una alternativa atractiva combinando eficiencia operativa y reducción de costes frente a sistemas convencionales

Además de la tecnología AEM, existen dos tecnologías más para la producción de hidrógeno verde:

- Electrólisis alcalina (AWE); que emplea una solución líquida alcalina (por ejemplo, KOH) como electrolito con electrodos metálicos. Usa catalizadores comunes (p. ej. níquel) y tolera impurezas en el agua, lo que reduce costes operativos. Sin embargo, requiere volúmenes mayores y tiene menor densidad de corriente máxima que la tecnología PEM.
- Electrólisis mediante intercambio protónico (PEM): Utiliza membranas sólidas ácidas (como Nafion) y funciona con agua de alta pureza. Permite altos rendimientos de corriente y presión en el hidrógeno producido, ofreciendo gran eficiencia energética y una respuesta dinámica rápida. El inconveniente es que exige catalizadores basados en metales nobles (Pt, Ir) y sistemas de tratamiento de agua muy estrictos, lo que encarece el sistema.

Sin embargo, la tecnología de intercambio aniónico (AEM) promete combinar lo mejor de ambos mundos: opera en medio alcalino sin electrolito líquido, usando una membrana polimérica permeable únicamente a iones OH^- . Esto permite emplear catalizadores baratos (no-nobles) similares a los de AWE, mientras se obtiene un hidrógeno de alta pureza como ocurre en la tecnología PEM.

Sin embargo, esta tecnología se encuentra aún en fases tempranas de desarrollo y exige mejoras en la durabilidad química y mecánica de sus componentes para alcanzar su pleno potencial.

Para lograr estos objetivos, el proyecto se enfoca en optimizar las placas bipolares (BP), componentes críticos que representan hasta el 20% del coste del sistema. Estas piezas deben conducir electricidad, distribuir reactivos y gestionar el calor en condiciones alcalinas exigentes. La innovación de THAMESIS reside en el uso de materiales metálicos con recubrimientos avanzados que garantizan conductividad y resistencia a la corrosión, asegurando la durabilidad necesaria para que el hidrógeno verde sea técnica y económicamente viable a gran escala.

2. SELECCIÓN DE LOS MATERIALES SOPORTE MÁS PROMETEDORES.

Para completar el diseño de los componentes del electrolizador, la elección del material base y su tratamiento superficial es crítica para lograr durabilidad teniendo en cuenta las potenciales condiciones de operación agresivas en cuanto a temperatura, pH, salinidad y oxidación. El proyecto busca un equilibrio entre coste y rendimiento, evitando materiales críticos como platino o iridio utilizados en electrolizadores PEM, así como aleaciones de níquel o cobalto que, en principio son demasiado caras, y además difíciles de mecanizar.

En su lugar, el consorcio apuesta por materiales industriales de uso extendido reforzados con técnicas avanzadas. Se han seleccionado dos aceros clave: el acero de herramienta, por su coste moderado y disponibilidad, y el acero inoxidable, por su resistencia en entornos químicos más complejos.

Acero de herramienta

El acero de calidad es un material pre-endurecido muy valorado en la industria por su excelente equilibrio entre coste y prestaciones, especialmente por su facilidad para el mecanizado de geometrías complejas, como puede ser el caso de los canales requeridos en los electrolizadores. Al someterlo a un proceso de nitrocarburoción y post-oxidación, este acero desarrolla una dureza superficial que mejora significativamente su resistencia al desgaste y a la corrosión en medios alcalinos.

Composición Química Típica:

- *Carbono: 0,40%*
- *Cromo: 1,90%*
- *Manganeso: 1,50%*
- *Molibdeno: 0,20%*
- *Azufre: 0,05%*

La estrategia del proyecto incluye el tratamiento termoquímico de refuerzo junto con la aplicación de recubrimientos nanoestructurados de bajo espesor, con la idea de generar una estructura multicapa que alcance los niveles de resistencia química y durabilidad necesarios para operar con agua salina, cumpliendo así con los objetivos de viabilidad técnica y económica del sistema.

Acero inoxidable

El acero inoxidable se ha preseleccionado como el material de referencia para garantizar una fiabilidad absoluta a largo plazo en los ambientes salinos y agresivos de la electrólisis AEM. A diferencia de opciones más económicas, esta aleación de naturaleza austenítica incluye molibdeno (Mo), un elemento clave que refuerza su resistencia natural a la corrosión y mitiga la degradación química durante los tratamientos térmicos. Su rendimiento se potencia mediante una nitruración, un proceso delicado que genera una modificación estructural que permite alcanzar una dureza superficial excepcional, sin sacrificar la resistencia a la corrosión del material base.

3. REFUERZO MEDIANTE TRATAMIENTOS DE NITRURACIÓN

Dentro del proyecto se han preseleccionados diferentes tratamientos de refuerzo para mejorar la resistencia química de los materiales sin alterar su conductividad o permeabilidad, y se han analizado dos tipos de intervenciones: los tratamientos térmicos convencionales, que modifican mecánicamente toda la pieza sin cambiar su composición, y los **tratamientos termoquímicos**, que transforman exclusivamente la superficie. Estos últimos son especialmente valiosos porque permiten dotar al material de propiedades externas superiores, como dureza y resistencia a la corrosión, manteniendo un núcleo resiliente capaz de absorber impactos.

Dentro de estas opciones, la **nitruración** destaca como la técnica más prometedora para las placas bipolares. Este proceso difunde nitrógeno en la superficie del acero a temperaturas controladas, creando una estructura de dos capas: una externa "compuesta", que actúa como una barrera química inerte de gran dureza, y una "zona de difusión" interna, que genera tensiones de compresión para evitar grietas y mejorar la resistencia a la fatiga. El resultado es un componente que frena el ataque de agentes agresivos como los cloruros sin comprometer la integridad estructural del acero base.

4. DESCRIPCIÓN RECUBRIMIENTOS BASE

Para combatir la corrosión, el mayor riesgo estructural en electrolizadores que operan con humedad salina y agentes oxidantes, el proyecto complementa la nitruración con **recubrimientos nanotecnológicos** de alta resistencia. Dado que el ambiente de humedad salina y los agentes oxidantes pueden desintegrar las piezas originales, se ha optado por una estrategia que refuerza el material desde su estructura interna hasta su superficie externa. El objetivo es evitar la pérdida de propiedades mecánicas y garantizar que el sistema soporte condiciones operativas extremas durante miles de horas sin degradarse.

Como se ha mencionado anteriormente, la primera línea de defensa consiste en la **nitruración**, un tratamiento que transforma la superficie del acero creando una barrera de nitruros de alta dureza y una zona de difusión que mejora la resistencia a la fatiga. Como refuerzo final, se aplican **recubrimientos nanotecnológicos de base sol-gel**. Estas formulaciones híbridas actúan como una matriz tridimensional donde se integran diferentes aditivos y refuerzos destacando las nanopartículas cerámicas. Las nanopartículas aportan estabilidad química y dureza mecánica, integradas en capas densas de bajo espesor. Estos recubrimientos, diseñados para ser aplicados mediante procesos industriales como el esprayado o la inmersión, aseguran una adherencia óptima y una superficie inalterable frente al agua de mar y otros químicos involucrados en el proceso.

Finalmente, la fiabilidad de todo el conjunto de materiales reforzados se valida mediante ensayos de laboratorio, entre los que se incluyen medidas de espesor, rugosidad, análisis de microestructura o dureza.

De forma complementaria a estos valores, la resistencia química y la resistencia a corrosión de los diferentes materiales podrá ser evaluada mediante ensayos de contacto directo a diferentes temperaturas, exposición en ambiente salino y/o potenciometrías; con el fin de evaluar el desempeño de las capas protectoras incorporadas.

5. CONCLUSIONES

El planteamiento estratégico del proyecto se consolida en cuatro ejes fundamentales diseñados para la escalabilidad industrial. Primero, la elección de aceros con una excelente relación coste-refuerzo permite partir de materiales asequibles, pero con gran capacidad de mejora. Sobre estos, la **nitruración** actúa como tratamiento principal, creando una superficie rica en nitrógeno que eleva la dureza y genera una zona de difusión profunda que protege la pieza contra la fatiga y la corrosión bajo tensión.

Complementando esta protección, se aplican **nanorecubrimientos híbridos** con una estructura tridimensional densa y compacta. Estas matrices combinan componentes orgánicos e inorgánicos para asegurar una adherencia perfecta sobre el metal tratado, integrando nanopartículas que bloquean el paso de agentes agresivos pese a su bajo espesor. Finalmente, el uso de sistemas de aplicación versátiles garantiza que esta protección sea uniforme incluso en las geometrías más complejas de las placas bipolares, asegurando la durabilidad y eficiencia del electrolizador a largo plazo.

6. BIBLIOGRAFÍA

- [1] H. A. Miller *et al.*, "Green hydrogen from anion exchange membrane water electrolysis: a review of recent developments in critical materials and operating conditions," *Sustain Energy Fuels*, vol. 4, no. 5, pp. 2114–2133, 2020.
- [2] M. M. Rashid, M. K. Al Mesfer, H. Naseem, and M. Danish, "Hydrogen production by water electrolysis: a review of alkaline water electrolysis, PEM water electrolysis and high temperature water electrolysis," *Int. J. Eng. Adv. Technol*, vol. 4, no. 3, pp. 2249–8958, 2015.
- [3] J. A. P. Cepeda and E. E. Mora, "Influencia de la microestructura en el comportamiento a desgaste abrasivo de depósitos de soldadura antidesgaste aplicados sobre sustratos de acero de baja aleación y bajo carbono," *Dyna (Medellin)*, vol. 86, no. 211, pp. 327–336, 2019.
- [4] J. Medina Borja and M. A. Madre Sediles, "Análisis de aceros inoxidable austeníticos," *PFC, Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza*, 2014.
- [5] M. Srivastava, V. E. Selvi, V. K. W. Grips, and K. S. Rajam, "Corrosion resistance and microstructure of electrodeposited nickel-cobalt alloy coatings," *Surf Coat Technol*, vol. 201, no. 6, pp. 3051–3060, 2006.
- [6] S. Natarajan, "Thermochemical surface engineering of steels," 2015, *SAGE Publications Sage UK: London, England*.
- [7] K.-E. Thelning, *Steel and its heat treatment*. Butterworth-heinemann, 2013.
- [8] F. Benlahreche and E. Nouicer, "Improvement of surface properties of low carbon steel by nitriding treatment," *Acta Phys Pol A*, vol. 131, no. 1, pp. 20–23, 2017.
- [9] K.-M. Winter and J. Kalucki, "Gas nitriding and gas nitrocarburizing of steels," in *Steel heat treating fundamentals and processes*, ASM International, 2013, pp. 647–679.
- [10] L. Escalada, S. P. Brühl, and S. N. Simison, "Microscopic Investigation of Pitting Corrosion in Plasma Nitrided Austenitic Stainless Steel," vol. 51, no. 9, pp. 689–698, 2014, doi: doi:10.3139/147.110303.
- [11] F. Borgioli, "Evaluation of the corrosion behavior of low-temperature nitrided AISI 316L austenitic stainless steel," *Engineering Proceedings*, vol. 105, no. 1, p. 1, 2025.
- [12] F. Borgioli, "From austenitic stainless steel to expanded austenite-S phase: formation, characteristics and properties of an elusive metastable phase," *Metals (Basel)*, vol. 10, no. 2, p. 187, 2020.
- [13] S. S. Akhtar, A. F. M. Arif, and B. S. Yilbas, "Evaluation of gas nitriding process with in-process variation of nitriding potential for AISI H13 tool steel," *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, vol. 47, no. 5, pp. 687–698, 2010.
- [14] C. Nouveau, P. Steyer, K. R. M. Rao, and D. Lagadrillere, "Plasma nitriding of 90CrMoV8 tool steel for the enhancement of hardness and corrosion resistance," *Surf Coat Technol*, vol. 205, no. 19, pp. 4514–4520, 2011.
- [15] L. Bellas Muiño, G. Castro, C. L. Mera Alvarez, J. Mier, A. García-Diez, and Á. Varela Lafuente, "Estudio comparativo de la nitrocarburación de los aceros AISI 4340 y AISI 347 mediante el proceso Tenifer-QPQ®," 2019.
- [16] L. Bellas Muiño, G. Castro, C. L. Mera Alvarez, J. Mier, A. García-Diez, and Á. Varela Lafuente, "Estudio comparativo de la nitrocarburación de los aceros AISI 4340 y AISI 347 mediante el proceso Tenifer-QPQ®," 2019.
- [17] E. A. Gil González, "Caracterización del acero inoxidable austenítico AISI 316 con y sin nitruración por plasma.," 2024.